

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗКОГО ДОМА МОДЫ DIOR И ЕГО ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Муродова. Ш.Х.

Студентка Технического института Ёджу.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7134937>

Аннотация: В статье рассматривается история Дома моды Диор и его влияния на моду в 1947-50 годах, а также его деятельность в настоящее время.

Ключевые слова: мода, стиль, дом моды, креативный директор, коллекция, рейтинг, источник вдохновения.

THE HISTORY OF THE FRENCH FASHION HOUSE DIOR AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT

Abstract: The article deals with the history of F.F.H.D. and its influence on fashion in 1947 and activity at present.

Keywords: fashion, style, F.F.H.D, creative directors, collection, rating, source of inspiration.

ВВЕДЕНИЕ

Кристиан Диор родился в приморском городе Гранвиль на побережье Нормандии в 1905 году. Он был одним из пятерых детей успешного торговца удобрениями. С детства он боготворил свою мать – элегантную чаровницу в стиле belle époque, сыгравшую большую роль в становлении дизайнера. Ее образы наполняют коллекции Диора 1950-х годов. В 1925 года по воле родителей поступил в институт политических исследований в Париже, начав обучения в области политических наук, но он так и не стал политиком, после окончания учебы в 1928 году он со своим другом Жаном Бонжаком открыл галерею, где выставлялись работы Дарена, Матисса, Пикассо.

Фигура 1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Деньги для открытия галереи он взял у отца, который согласился при условии, что фамилия их семьи не будет указана на дверях галереи. До открытия своего бренда в 1938

году он проработал ассистентом дизайнера в доме парижского кутюрье Роберта Пиги и в 1941 году в модельном доме Лусьена Лелонга. В 1946 года при поддержке бизнесмена Марселя Буассака он открыл собственный дом моды в Париже. 12 февраля 1947 года представил свою первую коллекцию, получившую название New look от редактора Harper's Bazaar Karmel Chou, но по задумке Кристиана Диора данный силуэт назывался Corolle.

Фигура 2

Знаменитый жакет Bar из первой коллекции Кристиана.Д. 1947 года

Духи “ Miss Dior “

После своей коллекции запустил первый аромат под названием ”Miss Dior”. В 1952 году вышло две линии одежды Sinueuse и Profilee, и спустя год он создал свою новую линию обуви, в том же году запустил "Rouge Dior" – восемь оттенков губной помады. При создании своих коллекций источником вдохновения были цветы и женщины. “Моя мечта спасти женщин и природу” – говорил кутюрье, в период с 1967 по 1975 года бренд расширил свое производство: было представлена коллекция Ready to Wear, в Париже открылся новый магазин “ Baby Dior”, а также бренд запустил новую мужскую линию одежды. К 1989 году магазины Dior распространились по всему миру в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке. В 1957 году Кристиан Диор умер от сердечного приступа. Похороны модельера посетило около 2,5 тысяч человек. На момент его смерти ежегодный доход Дома Dior составлял более 20 миллионов долларов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2021 года аналитики Launchmetrics представили рейтинг самых упоминаемых брендов в соцсетях и СМИ, лидером которого оказался французский дом моды Dior. Доход Dior от соцсетей в Китае составил \$124 млн, в Европе \$250 млн, в США \$94,4млн. В 2022 года дом Dior занял 6 место в топе модных брендов одежды. В 2021 года объем реализации группы Dior составил более 64 млрд евро .

В нынешнее время должность креативного директора Дома Диор занимает дизайнер итальянского происхождения Мария Грация Кьюри.

В своих коллекциях она делает акцент на феминизм, М. Г. Кьюри в интервью Vogue “ Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно”. В

коллекции осень-зима 2022 года М. Г. Кьюри представляет миру жакеты Dior Bar совершенно другом виде, теперь он связан из шерсти и отдаленно даже напоминает кардиган. Причем к работе над ней дизайнер привлекла афроамериканскую художницу Микалейн Томас и победительницу премии LVMH 2016 Грейс Уэльс Боннер – обе в своих работах поднимают проблему расовой дискриминации, гендера и идентичности к которой в новом сезоне обратилась и Кьюри. В новом сезоне 2022-2023 осень-зима М.Г.Кьюри посвящает кутюрную коллекцию теме фольклора, ручной вышивке и уважения к своим традициям и корням.

Фигура 3

Коллекция осень-зима 2022-2023 (Мария Грация Кьюри).

Вышитые узоры на платьях-рубашках, юбках, жакетах и блузках переосмысливают наследия Диора и напоминают нам всем простые истины: строить будущее невозможно, не зная и не анализируя свое будущее. На создание коллекции Марии Грация Кьюри вдохновило творчество художницы Олеси Трофименко.

Ким Джонс нынешний креативный директор мужской линии одежды на посту креативного директора уже 5 лет. Ким Джонс представил свою коллекцию осень-зима 2022-2023 года для Dior Men которая состоялась в Лондоне. Во время создания коллекции будущего сезона Ким Джонс вдохновлялся писателем Джеком Керуаком и его романом “В дороге”.

Все дизайнеры Dior с момента основания:

1. Кристиан Диор
2. Ив Сен-Лоран
3. Марк Боан
4. Жанфранко Ферре
5. Джон Гальяно
6. Эди Слимман
7. Крис Ван Аш
8. Раф Симонс
9. Мария Грация Кьюри
10. Ким Джонс

В 1957 году после смерти Кристиана Диора дом возглавил его ассистент 21 летний Ив сен-Лоран, он родился в 1936 году 1 августа в Оране. В своей первой коллекции “Трапеция” произвел революцию в мире моды, как и его учитель.

В конце 1960 годов, когда Ив Сен-Лоран ушел в армию пост креативного директора возглавил Марк Боан родившейся в 1926 года 28 августа . Первой авторской коллекцией Боана для дома Dior стало Slim Look (1961).

ОБСУЖДЕНИЕ

На смену уволенному в 1989 году Боану пришел итальянец Джанфранко Ферри, вернувший Dior былой блеск. Работая над коллекциями , модельер изучал архивы дома желая возродить традиции , заложенным его основателем. В 1989 году выпустил свою первую коллекцию которая имела большой успех и получила награду “ Золотой наперсток”.

В 1996 года британец Джон Гальяно возглавил Dior в создания своих коллекции он связывает одежду и театр в одно единое. Джон Гальяно получил признания очень рано, всего 24 года . На создание таких великолепных одежд повлияла его служба в Национальном Королевском театре Лондона . ” Это очень помогло моему видению драматизма, театра и идеи костюма” - признавался кутюрье.

2000 по 2007 год Эди Слиман занимал должность креативного директора мужской линии модного дома Диор. В 2001 Слиман возглавил запуск первого аромата Dior Homme названного Higher. Благодаря Слиману , бренд Christian Dior увеличил объем и прибыль на 41 процент в 2002 года. Эди Слиман создал “I силуэт” : узкие плечи , узкая талия, узкие бедра . “ Мужчины не должны быть загадочными :так обычно говорят про женщин . Но мне кажется , что в мужчине тоже может быть чуть- чуть тайны: говорит кутюрье.

ВЫВОДЫ

Крис Ван Аш стал креативном директором в 2007 года. Ван Аш за десять лет более чем удвоил доходы Dior Men. Кутюрье любил объединять уличную моду и классику.

2012 года креативным директором дома Dior стала Раф Симонс и предложил носить кутюр каждый день . В создания первой коллекции для Dior он делает акцент на историю дома Dior. Раф Симонс рассказывает о своей первой коллекции для Dior “Мой показ был посвящен красоте в самом естественном его проявления” в коллекции он хотел объединить наследие французского дома со своим собственным дизайнерским почерком. Процесс работы над созданием первой коллекции для Dior показан в фильме “ Диор и Я”.

Библиография

1. “Я – Кутюрье”. Автор: Кристиан Диор издательство “ Этерно” , издания на русском языке,2018
2. <https://www.vogue.ru/fashion/news/isoriya-doma-christian-dior-skvoz-epokhi>
3. <https://theblueprint.ru/fashion/history/the-blueprint-encyclopedia-dior>
4. <https://mcmag.ru/kristian-dior-czitaty-o-zhenshhinah/>
5. <https://www.vogue.ru/fashion/news/mariya-gratsiya-kyuri-dior-dolzhen-pridavat-zhenshchine-sily>
6. https://www.vogue.ru/fashion/news/dior_in_vogue_polsotni_samykh_krasivykh_fotografiy_ikh_arkhiva_russkogo_izdaniya/gallery/13417
7. https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_sozdavalas_novaya_versiya_legendarnogo_zhaketa_dior

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
9. <https://style.rbc.ru/repost/601d25e79a79477a943012f4>
10. <https://posta-magazine.ru/article/dior-haute-couture-fall-winter-2022-2023/>
11. <https://rs-m.ru/fashion/designers/8-blestjashhih-kollekcij-strong-dzhona-galjano-strong/>
12. <https://www.vogue.ru/fashion/news/217386>
13. <https://ru.fashionnetwork.com/news/kim-dzhons-v-kakom-by-modnom-dome-vy-ni-rabotali-nado-uvazhat%CA%B9-yego-dnk-,1113894.html>
14. <https://www.buro247.ru/news/fashion/5-apr-2022-kim-jones-new-dior-collection.html>
15. <https://vogue.ua/article/vogueman/brend/dior-men-osen-zima-2022-2023.html>
16. <https://kosmetista.ru/blog/129565-folklornye-motivy-i-edinenie-kultur-v-kollekcii-di.html>
17. https://img-fotki.yandex.ru/get/5506/innalove.42/0_68a58_e784dbac_XL.jpg
18. <https://dress-mag.com/trend/samye-modnye-brendy/>
19. Раф Симонс рассказывает о своей первой коллекции для Dior | Vogue Russia
<https://www.vogue.ru/fashion/news/449778>